

idym
dossier

**La investigación en danza
en Latinoamérica.**

Un mapa en construcción.

**[Argentina | Brasil | Chile
Colombia | Costa Rica | Cuba
México | Perú | Uruguay | Venezuela]**

IDyM Vol 06 N° 10 Año 06
MAY-OCT 2024 / ISSN 2683-9318
Departamento de Artes del Movimiento
Universidad Nacional de las Artes

UNA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LAS ARTES
10 AÑOS

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

Mirella Carbone¹

Pontificia Universidad Católica del Perú

Perú en danza y movimiento

“Cuando pienso en mi propia historia como directora, intérprete y profesora de danza contemporánea y movimiento, también pienso en mis colegas , y en los procesos que la mayoría de nosotras y nosotros hemos vivido en nuestro Perú . Fueron procesos conducidos por corazonadas , la intuición y sensaciones que nos señalaron por dónde buscar , cómo proseguir , qué hacer . No existía una universidad donde pudiéramos estudiar e investigar la danza . No existían las redes de sociales , por lo que no podíamos acceder fácilmente a información . No existían cámaras digitales , lo que dificultaba el archivo de nuestro trabajo . No teníamos un Ministerio de Cultura . Estoy hablando de las generaciones de los años setenta , ochenta y noventa , en las que la pasión , la constancia, el sacrificio, la curiosidad, la práctica y, sobre todo, una gran imaginación, fueron nuestra casa de estudios . (...) El conocimiento nacido de la lucha y resistencia , nos dio experiencia... después , vino el conocimiento de la academia” (Carbone, 2020)².

En el Perú, se bailan un aproximado de 1500 danzas; 64 están reconocidas como Patrimonio Cultural de la Nación, y cinco, como Patrimonio Cultural de la Humanidad, por la Unesco. Recientemente, el sector de la danza contemporánea está prestando más atención a esta gran variedad de danzas tradicionales. Así, gracias al desarrollo de la investigación en danza en nuestro país, estamos logrando integrar aspectos culturales, sociales y artísticos que reflejan la diversidad que caracteriza al Perú. A pesar de que todavía existe una jerarquía entre nuestras danzas tradicionales y la danza contemporánea, estudiantes y profesionales empiezan a explorar la danza y el movimiento en conjunción con las danzas peruanas, lo que produce mayor identidad local en las propuestas de creación.

Por un lado, las tradiciones indígenas aportan no solo movimientos y ritmos , sino también conceptos estéticos y simbólicos. Al respecto, Luz Gutiérrez (2015), directora artística y bailarina de danza folklórica y contemporánea, en su artículo “Apropiarse del Arte. Composición Escénica y Cultural Tradicional”, reflexiona que, para acercarse a la forma de concebir la composición escénica desde la cultura tradicional, “lo que menos interesa es el ego, como creador lo que más importa es la cultura de ese pueblo que nos transforma la mirada sobre la vida, cuestiona nuestra propia existencia como seres humanos” (5). Así

¹ Mirella Carbone. Magíster en Teatro y Artes Performativas de la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires (UNA). Licenciada en Danza Contemporánea y Bachillera en Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Es docente/investigadora, directora e intérprete/creadora en danza y movimiento, comprometida con los derechos humanos y la defensa de la mujer.

En el 2013 recibe el reconocimiento otorgado por el Ministerio de la Cultura, por su labor y compromiso con la educación e institucionalización de la danza en el Perú; así como por su destacada trayectoria como maestra, directora, coreógrafa e intérprete de danza. En el 2024, la PUCP le concede el título de Alumna Distinguida.

Perteneció al equipo creador de la Facultad de Artes Escénicas de la PUCP y fue responsable de la creación de la Especialidad de Danza. Tuvo a su cargo la dirección de la Especialidad de Danza desde el 2013 al 2016.

² Parte del texto de presentación del libro virtual *Revelando la Danza. Historias de la danza moderna y contemporánea en el Perú* (2020).

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

también, en el libro *Cuerpos Achorados* (2016), Gutiérrez afirma que, en las danzas tradicionales, “la relación espiritual tiene un fin específico, la relación con sus creencias es más importante que la belleza tal y como se entiende en occidente” (120). En las investigaciones de Gutiérrez, la intersección entre la danza folklórica y la contemporánea crean un diálogo que respeta las raíces culturales mientras exploran nuevas formas de expresión.

Por otro lado, la cultura afroperuana también cumple un papel crucial en la danza contemporánea. El uso del ritmo como forma de comunicación y expresión emocional es un legado importante de la identidad afroperuana. La fusión de estos ritmos con técnicas contemporáneas permite a los bailarines explorar nuevas formas de movimiento. Por ejemplo, el zapateo afroperuano no solo se presenta como un estilo folklórico, sino que se adapta a nuevas narrativas dentro de la danza. De ahí, se genera un espacio para la innovación creativa. Representantes de estas investigaciones, como el grupo de danza-teatro Milenio, de Luis Sandoval, son inspiración para seguir reforzando estas fusiones. Cabe destacar que aún falta que se propicien intercambios con las danzas amazónicas, las cuales no se visibilizan lo suficiente en los intercambios actuales.

Se podría decir que, anteriormente, los estudios de danza contemporánea en el Perú carecían de rigor académico en sus procesos de investigación; asimismo, las creaciones no lograban encontrar una propia identidad, entre otras debilidades que perjudicaban la evolución del discurso de esta disciplina. Sin embargo, en la actualidad, se reconoce la apuesta por un enfoque experimental y una motivación por conocer nuevas formas de movimiento. Desde los años 80, se registra un crecimiento significativo en la creación y difusión de la danza, impulsado por artistas que buscaban nuevas formas de expresión. De esta forma, los bailarines vienen explorando una amplia gama de técnicas y estilos, combinados con técnicas de otras disciplinas, como la música, el teatro, la performance, las artes visuales, las artes plásticas, la antropología, además de las recientes influencias de danzas tradicionales.

Existe, también, un interés de los coreógrafas/os y bailarinas/es por integrar la práctica artística con la teoría. En ese sentido, abren la discusión sobre su trabajo a través de ensayos, creaciones y presentaciones. Esto es consecuencia, también, del terreno que ha ido ganando la formación en danza en instituciones educativas, como la Pontificia Universidad Católica del Perú (particular) y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (pública). En estas universidades, se ofrecen programas dedicados a la danza creados y dirigidos por profesionales de la danza de reconocida trayectoria en el Perú.

Es importante reconocer que la formalización de la danza en las universidades es relativamente reciente; de hecho, ambas universidades iniciaron sus programas en el año 2013, hace un poco más de una década. Como parte de los procesos de formalización, creadoras/es, investigadoras/es e intérpretes de la danza debimos formalizarnos académicamente, dado que la Superintendencia Nacional de Educación (Sunedu) exigió que los profesores de universidades contaran con el grado de maestría. Así, entre los años 2015-2020, nos dedicamos a formalizarnos, lo que derivó, consecuentemente, en una merma en la producción de la danza. Evidentemente, esto permitió un aumento en el interés académico por la danza de parte del profesorado, lo que ha aportado textos críticos y analíticos que abordan su historia y evolución.

Un aspecto central en la investigación actual es cómo las representaciones sociales del cuerpo influyen en la percepción de la danza contemporánea. La danza desafía las representaciones hegemónicas del cuerpo, de ahí que proponga una visión más inclusiva y diversa. Este tipo de danza se convierte en un microespacio, donde se cuestionan los ideales tradicionales de belleza y habilidad; surgen, entonces,

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

nuevas formas de expresión que reflejan la pluralidad de experiencias corporales. En ese sentido, la crítica a las normas establecidas permite que los bailarines exploren sus cuerpos de maneras que no siempre se alineen con las expectativas sociales convencionales. Se están generando espacios donde se conversan y analizan estas relaciones, espacios que buscan destacar la importancia del cuerpo como un discurso público que refleja realidades sociales y culturales. A través de la danza, se pueden visibilizar luchas por la diversidad y la inclusión, y ello transforma no solo la práctica artística, sino también su recepción social. Esto es especialmente relevante en contextos como el peruano, donde las representaciones del cuerpo pueden estar influenciadas por factores culturales y socioeconómicos.

Por otro lado, en las últimas décadas, profesionales y jóvenes están volcando su interés en espacios de desarrollo personal y/o social, y de bienestar corporal. Entre estas prácticas, resaltan el Body-Mind Centering, cada vez más reconocido en Perú como una herramienta valiosa para el desarrollo personal y profesional en múltiples disciplinas relacionadas con el movimiento y la salud. Así también, la esferokinesis³ emerge como una herramienta valiosa para el bienestar físico y emocional, especialmente enfocada en el embarazo y el desarrollo corporal. También, contamos con la formación en TAE (Terapia de Artes Expresivas), que ofrece un programa integral de tres años académicos en el campo de las artes expresivas.

IDyM: ¿Qué problemas reconoce como centrales para el desarrollo de la investigación en danza en el espacio en el que desarrolla sus actividades?

Para responder a esta pregunta, me remito a un artículo que escribí recientemente:

(...) el Perú, desde su fundación como República independiente, es un país con enormes desigualdades entre sus ciudadanos, las diferencias estructurales que se recibieron como herencia de la Colonia, están aún vigentes. Poco se ha avanzado en crear un país más justo con oportunidades para todos y todas. El bailarín y trabajador social, Eloy Neyra (comunicación personal, 3 de mayo de 2023) ha identificado tres crisis simultáneas en el Perú: *crisis de redistribución, representación y centralismo*. La crisis de *redistribución* está relacionada con la economía de la distribución de los servicios en educación, salud y comunicación. La segunda crisis es la de *representación*, o participación política. Se explica en la carencia de representaciones; tampoco hay canales de participación en los temas públicos ni podemos tomar decisiones. Por ejemplo, en educación, hay ciertos núcleos que deciden todo, que, además, lo hacen de espaldas al país. Esto se vincula con la tercera crisis, el *centralismo*, como consecuencia de la no representación. En efecto, tendríamos que ser más descentralizados con instancias de Gobierno más cercanas a las problemáticas generales, y no solo a la capital. Al respecto, según la feminista canadiense Nancy Fraser (2017), la injusticia cultural o simbólica está arraigada en los patrones sociales de representación, interpretación y comunicación, lo que conduce a la dominación cultural de unos sobre otros, al no-reconocimiento y al irrespeto; en su lugar, deberíamos construir una sensibilidad de igualdad, sin expresiones racistas, y donde se reconozcan las lenguas, sistemas espirituales, tradiciones pedagógicas y expresiones simbólicas de todos. Evidentemente, existe toda una política de no reconocimiento o de reconocimiento que provoca que una parte de las producciones y formas

³ La esferokinesis ha sido introducida por la argentina Silvia Mamana y representada, en Perú, por Karine Aguirre-Morales desde el año 2007.

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

de vida sean consideradas humanas, y otras menos *humanas*. Todas estas crisis repercuten en los procesos de la danza contemporánea (Carbone, 2023: 2).

La falta de apoyo gubernamental a las artes es evidente. La financiación pública para las artes, incluyendo la danza, es limitada. Esto dificulta la producción de obras, la realización de talleres y la organización de festivales. Las/los creadoras/es, a menudo, dependen de patrocinios, financiamiento privado y de sus propios recursos económicos, lo cual puede ser inestable y no siempre suficiente para cubrir los costos. En consecuencia, existen pocas oportunidades para que las obras de danza contemporánea sean presentadas ante un público amplio. Sumado a ello, los espacios pueden ser limitados y no precisamente condicionados para la danza. Es importante mencionar que las danzas tradicionales y la danza clásica están financiadas por el Gobierno; en cambio, la danza contemporánea no recibe ninguna subvención del Estado. Por lo tanto, las y los artistas de la danza carecen de acceso a servicios de salud y protección social, lo que puede hacer que la carrera en danza sea aún más desafiante. Muchos bailarines trabajan bajo condiciones laborales precarias que perjudican su bienestar y compromiso con la disciplina.

Respecto a la educación, a pesar de que se ha avanzado en programas de formación, todavía hay oportunidades limitadas para el estudio formal de la danza en comparación con otras disciplinas artísticas, como el teatro y la música. Como ya se mencionó, solo contamos con dos universidades con programas de danza. El resto es informal. Las oportunidades de estudios, a menudo, son limitadas en su alcance y pueden estar reservadas para aquellos con recursos económicos o con contactos. Dicha situación perpetúa desigualdades en el acceso a la educación artística.

Por otro lado, las políticas culturales actuales tienden a reproducir modelos importados, lo que puede restringir la representación de cuerpos peruanos en sus múltiples formas. En efecto, la historia cultural del Perú, marcada por la colonialidad y las luchas sociales, afectan cómo se percibe el cuerpo en la danza. Con relación a los estilos de danza, las contemporáneas luchan, a menudo, con representaciones que han sido moldeadas por estructuras de poder colonial. La danza clásica, por ejemplo, se instauró durante el periodo colonial como una expresión privilegiada por las élites burguesas, lo que llevó a una jerarquización de estilos donde las danzas folklóricas y contemporáneas son percibidas como menos prestigiosas. Esto crea un conflicto en la forma en que los bailarines contemporáneos se representan a sí mismos y sus culturas en un contexto que aún privilegia narrativas coloniales. En respuesta a estas dinámicas, muchos artistas contemporáneos están trabajando para descolonizar el cuerpo en sus prácticas dancísticas. Ello implica cuestionar y redefinir las nociones tradicionales sobre el movimiento y la corporeidad, buscando formas de expresión que sean auténticas y representativas de sus experiencias vividas. Pese a este contexto limitante, a medida que los artistas continúen explorando nuevas dinámicas integradoras, surgirán más oportunidades para redefinir el cuerpo como un espacio de resistencia y autoexpresión cultural.

IDyM: ¿Qué acciones o cuestiones considera significativas o cree necesario destacar para este campo en los últimos años? ¿Cuál considera que es el estado de vinculación, intercambio y debate en términos colectivos?

Actualmente, Lima es la ciudad que presenta mayor actividad en danza contemporánea en el Perú. Por

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

su parte, provincias como Arequipa, Cusco, Tacna y Trujillo dan indicios de interesarse por que la danza contemporánea se establezca como una actividad permanente. Esto está permitiendo la tan ansiada descentralización.

En los últimos años, se ha incrementado la visibilidad de la escena de la danza a través de festivales que han significado una plataforma para que artistas locales e internacionales exhiban su trabajo, lo que contribuye a la visibilidad y profesionalización de la danza en el país. Entre ellos, se han destacado el Festival Danza Nueva, del Instituto Peruano Norteamericano (ICPNA); el Festival FAE de Lima, que incluye a la danza; Ciclo Cuerpo, del Centro Cultural de la Universidad Pacífico; Cuerpo a Cuerpo, festival independiente del Cuzco; A solas danza, del Centro Cultural de España; entre otros. Contamos, también, con el Encuentro Internacional Danza PUCP, que es uno de los encuentros internacionales con más énfasis en la investigación artística y académica en el Perú. Gracias a estas actividades, los creadores de la danza tienen la oportunidad de compartir sus creaciones y conversar con el público para intercambiar sus impresiones. Sin embargo, la alta competencia y la selección limitada pueden generar que para algunas/os creadoras/es menos conocidas/os sea más difícil obtener reconocimiento o una plataforma para presentar su arte.

Asimismo, es importante mencionar a la comunidad de La Balanza, en Comas (Cono Norte), que organiza *La Fiesta de la Fiteca* desde el año 2002. Este espacio reúne a artistas nacionales e internacionales que buscan desarrollarse por medio de la cultura. Los vecinos hospedan a artistas, colaboran con la organización y se encargan de los puntos descentralizados en sus propios barrios. Además, las señoras del comedor popular cocinan para todos los participantes del festival. Al respecto, Malcolm Malca (2008), en su tesis, recoge palabras de Arturo Mejía, director del grupo Arenas y Esteras de Villa el Salvador (Cono Sur): "Somos una comunidad de migrantes que tiene su propia manera de pensar y hablar, que parten de una herencia andina, a la que sumamos otras influencias para construir nuestro lenguaje, manera de ser, de comunicarnos" (142). Dentro de lo que he podido observar, las obras expresan discursos referentes a la identidad social urbano-marginal, aspectos idiosincrásicos como la condición de migrante o hijo de migrante, o el hecho de pertenecer a un segmento socioeconómico y a un espacio urbano "popular". Enfatizan, también, el abuso de poder, necesidad de la democratización del poder, la violencia y corrupción por parte de las autoridades del Gobierno. Otra de las temáticas que proponen está relacionada con la violencia contra la mujer. No es novedad que el machismo está muy arraigado en todo el Perú.

Así, con el objetivo de promover la inclusión y el acceso a las artes, diversas iniciativas han buscado acercar la danza y el movimiento a comunidades vulnerables. Esto ha permitido que personas de diferentes contextos participen y se involucren fomentando la apreciación y el desarrollo de talentos locales. Sin embargo, como suele suceder, sin el debido apoyo y continuidad, estos proyectos pueden ser efímeros y no generar un impacto duradero. De igual manera, se están llevando a cabo debates significativos que abordan cuestiones de identidad, representación, políticas culturales, y la relación entre las danzas tradicionales y contemporáneas. De hecho, se han creado diversas plataformas para el intercambio entre diferentes estilos de danza. En los últimos años, uno de los logros más significativos para la danza en Perú ha sido la consolidación de espacios y proyectos que promueven la diversidad y la interdisciplinariedad en este arte. Por ejemplo, iniciativas como la residencia de danza "La contemporaneidad de la danza tradicional" ha reunido a bailarines de diferentes estilos, incluyendo de danzas folklóricas y contemporáneas, con lo que se ha fomentado el diálogo y la colaboración entre artistas de diversas

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

regiones del país (SICCA, 2020).

En 2018, gracias al fondo “Innovate” del Ministerio de Producción, el Consejo Nacional de Danza (CND, 2018) publicó la *Agenda de innovación para la danza escénica en Lima, Trujillo y Arequipa*. Se realizaron cuatro estudios: mercado de la danza; diagnóstico organizacional de la danza; el *venge marking* (la referencia a nivel internacional de los planes nacionales de la danza y de las políticas de la danza); la Agenda de innovación de la danza. Su objetivo fue formular los ejes estratégicos y las ideas de proyecto en los siguientes cinco años. Lamentablemente, hasta el día de hoy, seguimos esperando; al parecer, todo intento de avance se frustra en el camino. Al respecto y coincidiendo con Silvia Agreda (2023), en su artículo “¿Hacia dónde mirar?: políticas culturales, para la danza. *Desde el Sur*”, donde explica que: “Existen escasas políticas o estrategias orientadas a fomentar el trabajo específico en esta disciplina, y eso sucede, entre otros motivos, porque los agentes de la danza no han logrado articularse. Es decir, las demandas para el desarrollo del sector son dispersas, poco claras y poco numerosas, o no son comunicadas con la misma fuerza como en los sectores de música, teatro o cine...”. Este distanciamiento persiste por la forma como gestionamos, pensamos y producimos danza en nuestro país.

Por otro lado, la pandemia de la COVID-19 provocó la exploración de plataformas digitales para la difusión de obras. Así, la visibilidad de muchos artistas se incrementó, pues sus obras llegaron a un público más amplio y tuvieron alcance global. Esto abrió puertas para la colaboración internacional, y al intercambio de ideas y estilos diversos. Sin embargo, la digitalización también plantea desafíos en términos de cómo se percibe la danza en su forma tradicional y la posible pérdida de la conexión emocional que se experimenta en presentaciones en vivo, así como la dificultad de sostener el interés en un océano de contenido digital mundial.

Otra de las novedades es que las/los creadoras/es están optando por formatos simples en espacios no convencionales, debido a la falta de presupuestos y de espacios teatrales que están saturados de piezas de teatro. Como resultado, hay menos propuestas de danza escénica, pero vemos más danza en las calles, en parques, incluso en casas, tanto particulares como culturales. Esta alternativa permite que más personas muestren sus procesos creativos, y que puedan conversar con una audiencia más íntima y, por lo tanto, más fructífera.

IDyM: ¿Qué acciones o cuestiones considera significativas o cree necesario destacar -con repercusiones tanto positivas como negativas- para este campo en los últimos años? ¿Cuál considera que es el estado de vinculación, intercambio y debate en términos colectivos?

Actualmente, Lima es la ciudad que presenta mayor actividad en danza contemporánea en el Perú. Por su parte, provincias como Arequipa, Cusco, Tacna y Trujillo dan indicios de interesarse por que la danza contemporánea se establezca como una actividad permanente. Esto está permitiendo la tan ansiada descentralización.

En los últimos años, se ha incrementado la visibilidad de la escena de la danza a través de festivales que han significado una plataforma para que artistas locales e internacionales exhiban su trabajo, lo que contribuye a la visibilidad y profesionalización de la danza en el país. Entre ellos, se han destacado el

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

Festival Danza Nueva, del Instituto Peruano Norteamericano (ICPNA); el Festival FAE de Lima, que incluye a la danza; Ciclo Cuerpo, del Centro Cultural de la Universidad Pacífico; Cuerpo a Cuerpo, festival independiente del Cuzco; A solas danza, del Centro Cultural de España; entre otros. Contamos, también, con el Encuentro Internacional Danza PUCP, que es uno de los encuentros internacionales con más énfasis en la investigación artística y académica en el Perú. Gracias a estas actividades, los creadores de la danza tienen la oportunidad de compartir sus creaciones y conversar con el público para intercambiar sus impresiones. Sin embargo, la alta competencia y la selección limitada pueden generar que para algunas/os creadoras/es menos conocidas/os sea más difícil obtener reconocimiento o una plataforma para presentar su arte.

Asimismo, es importante mencionar a la comunidad de La Balanza, en Comas (Cono Norte), que organiza *La Fiesta de la Fiteca* desde el año 2002. Este espacio reúne a artistas nacionales e internacionales que buscan desarrollarse por medio de la cultura. Los vecinos hospedan a artistas, colaboran con la organización y se encargan de los puntos descentralizados en sus propios barrios. Además, las señoras del comedor popular cocinan para todos los participantes del festival. Al respecto, Malcolm Malca (2008), en su tesis, recoge palabras de Arturo Mejía, director del grupo Arenas y Esteras de Villa el Salvador (Cono Sur): “Somos una comunidad de migrantes que tiene su propia manera de pensar y hablar, que parten de una herencia andina, a la que sumamos otras influencias para construir nuestro lenguaje, manera de ser, de comunicarnos” (142). Dentro de lo que he podido observar, las obras expresan discursos referentes a la identidad social urbano-marginal, aspectos idiosincrásicos como la condición de migrante o hijo de migrante, o el hecho de pertenecer a un segmento socioeconómico y a un espacio urbano “popular”. Enfatizan, también, el abuso de poder, necesidad de la democratización del poder, la violencia y corrupción por parte de las autoridades del Gobierno. Otra de las temáticas que proponen está relacionada con la violencia contra la mujer. No es novedad que el machismo está muy arraigado en todo el Perú.

Así, con el objetivo de promover la inclusión y el acceso a las artes, diversas iniciativas han buscado acercar la danza y el movimiento a comunidades vulnerables. Esto ha permitido que personas de diferentes contextos participen y se involucren fomentando la apreciación y el desarrollo de talentos locales. Sin embargo, como suele suceder, sin el debido apoyo y continuidad, estos proyectos pueden ser efímeros y no generar un impacto duradero. De igual manera, se están llevando a cabo debates significativos que abordan cuestiones de identidad, representación, políticas culturales, y la relación entre las danzas tradicionales y contemporáneas. De hecho, se han creado diversas plataformas para el intercambio entre diferentes estilos de danza. En los últimos años, uno de los logros más significativos para la danza en Perú ha sido la consolidación de espacios y proyectos que promueven la diversidad y la interdisciplinariedad en este arte. Por ejemplo, iniciativas como la residencia de danza “La contemporaneidad de la danza tradicional” ha reunido a bailarines de diferentes estilos, incluyendo de danzas folklóricas y contemporáneas, con lo que se ha fomentado el diálogo y la colaboración entre artistas de diversas regiones del país (SICCA, 2020).

En 2018, gracias al fondo “Innovate” del Ministerio de Producción, el Consejo Nacional de Danza (CND, 2018) publicó la *Agenda de innovación para la danza escénica en Lima, Trujillo y Arequipa*. Se realizaron cuatro estudios: mercado de la danza; diagnóstico organizacional de la danza; el *venge marking* (la referencia a nivel internacional de los planes nacionales de la danza y de las políticas de la danza); la Agenda de innovación de la danza. Su objetivo fue formular los ejes estratégicos y las ideas de proyecto en

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

los siguientes cinco años. Lamentablemente, hasta el día de hoy, seguimos esperando; al parecer, todo intento de avance se frustra en el camino. Al respecto y coincidiendo con Silvia Agreda (2023), en su artículo “Hacia dónde mirar: políticas culturales, para la danza. *Desde el Sur*”, donde explica que:

Existen escasas políticas o estrategias orientadas a fomentar el trabajo específico en esta disciplina, y eso sucede, entre otros motivos, porque los agentes de la danza no han logrado articularse. Es decir, las demandas para el desarrollo del sector son dispersas, poco claras y poco numerosas, o no son comunicadas con la misma fuerza como en los sectores de música, teatro o cine (...)

Distanciamiento que persiste por la forma como gestionamos, pensamos y producimos danza en nuestro país.

Por otro lado, la pandemia de la COVID-19 provocó la exploración de plataformas digitales para la difusión de obras. Así, la visibilidad de muchos artistas se incrementó, pues sus obras llegaron a un público más amplio y tuvieron alcance global. Esto abrió puertas para la colaboración internacional, y al intercambio de ideas y estilos diversos. Sin embargo, la digitalización también plantea desafíos en términos de cómo se percibe la danza en su forma tradicional y la posible pérdida de la conexión emocional que se experimenta en presentaciones en vivo, así como la dificultad de sostener el interés en un océano de contenido digital mundial.

Otra de las novedades es que las/los creadoras/es están optando por formatos simples en espacios no convencionales, debido a la falta de presupuestos y de espacios teatrales que están saturados de piezas de teatro. Como resultado, hay menos propuestas de danza escénica, pero vemos más danza en las calles, en parques, incluso en casas, tanto particulares como culturales. Esta alternativa permite que más personas muestren sus procesos creativos, y que puedan conversar con una audiencia más íntima y, por lo tanto, más fructífera.

IDyM: ¿Cuáles temas y perspectivas se destacan en las agendas de investigación actuales y en qué sentido considera que se articulan con las tensiones entre lo local y lo global?

En la actualidad, se puede notar un *boom* de las disidencias, tanto sexuales como étnicas y de género. Se escuchan más fuerte las voces contra el racismo, clasismo y la discriminación a la comunidad LGBTIQ, violencia de género y la migración. Del mismo modo, se visualiza mucho más activismo e interdisciplinaridad en las artes escénicas y salen a la luz nuevos formatos de danza. En Cusco, por ejemplo, se está investigando el diálogo entre la cosmovisión andina y las técnicas contemporáneas: “La cosmovisión andina es una filosofía de vida que comprende de cuatro principios fundamentales: complementariedad, reciprocidad, correspondencia y relacionalidad que permiten la conexión de todos los elementos del cosmos desde lo individual y lo colectivo en conformidad con la naturaleza” (Álvarez, 2021: 2). En Lima, el interés por la salsa y las danzas urbanas ha motivado a que algunas/os bailarinas/es las incorporen en sus creaciones.

En los últimos 20 años, se han destacado diversas corrientes y estilos que han capturado la atención del público. Por ejemplo, la danza *butoh*, las danzas urbanas, la danza aérea, la inclusiva, la experimental son

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

algunas de estas. Asimismo, la intersección entre danza y performance tiene mayor presencia en nuestro medio en tanto influencias locales e internacionales están siendo integradas cada vez más. De hecho, los artistas han comenzado a utilizar este medio como una forma de crítica social y exploración personal.

A menudo, estas obras surgen de experiencias locales, pero buscan resonar en un contexto más amplio, y conectarse con movimientos globales por los derechos humanos y la justicia social. Las narrativas sociales pueden ser complejas, ya que los artistas navegan entre la autenticidad de la experiencia local y la necesidad de comunicar mensajes con significado pertinente en un contexto global, lo que a veces puede llevar a la simplificación o malinterpretación. Si bien nos hemos beneficiado de la interacción con otras disciplinas, y esta apertura puede enriquecer un diálogo artístico en un entorno global, a medida que se adoptan enfoques más internacionales, también existe el riesgo de diluir la danza peruana en un concepto más amplio de *danza contemporánea*. Esta tendencia podría alejar nuestra danza de sus raíces locales y tradiciones culturales. En ese sentido, la interacción entre lo local y lo global implica un campo fértil para la exploración y la innovación, pero también representa desafíos que los artistas y académicos deben navegar con atención y sensibilidad.

Para una mayor visión de las actuales investigaciones en danza, mencionaré, a continuación, algunas de las creaciones de los dos últimos años. En esta ocasión, el objetivo no es analizar el contenido o discurso de las obras, sino dar a conocer cuáles fueron los intereses temáticos

Albagané (2023), de Luz Gutiérrez y Joelle Gruenberg. Propuesta inspirada en el ritual festivo del Señor de la Soledad en Huaraz, de la región de Áncash, que resignifica el estado de caos como una necesidad de la vida para crear otras posibilidades de entender el orden. La obra también es una reflexión sobre el impacto del sentido del tiempo en el cuerpo mientras se danza.

Tensar el presente/Hilar el futuro, del grupo "Íntegro", de Oscar Naters (1984-2024). La obra es una composición de piezas seleccionadas de su repertorio de cuatro décadas, dispuestas de tal manera para reflejar el momento actual del país. Esta revisión busca no solo recordar el pasado, sino también reflexionar sobre cómo los peruanos han avanzado en el tiempo. Así, se muestra no solo la evolución tecnológica, sino también el cambio social y cultural transitado en las composiciones del grupo.

Postacto (2023), de Pachi Valle-Riestra, Cori Cruz y Ana Brito. A raíz de la pandemia, entre los artistas de la danza, surgió la siguiente interrogante: ¿Cómo volver a tocarnos y reencontrarnos con nuestros cuerpos? La propuesta explora la interacción entre los cuerpos, las palabras y las fuerzas. Da a entender que lo que queda después del contacto físico son los rastros de los otros en nosotros mismos.

La forma de la discordia (2023), de Maureen Llewellyn-Jones. Obra inspirada en el mito griego de la manzana de la discordia para explorar de manera honesta y con humor temáticas arquetípicas relacionadas a la condición del ser humano, la discordia y el amor.

Mitá/Mitá (2023), de Mirella Carbone y Pamela Santana. Performance que reflexione sobre la diversidad y la violencia de género desde un enfoque interdisciplinario e interseccional. A partir de los testimonios y experiencias de las /los intérpretes, se exploran las fronteras que nos dividen como seres humanos y las formas de resistencia diarias que encarnamos frente a la violencia hacia la diversidad sexual y de género

El presidente más feliz (2023), de Cristina Velarde. El proyecto problematiza lo macro (gobernanza) y lo micro (bienestar del sujeto) con el interés de reflexionar sobre las diferentes conductas, percepciones y

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

presunciones que atribuimos al ejercicio del poder, así como las maneras que, como peruanos, tenemos de vincularnos y relacionarnos con el futuro como nación y ciudadanos.

Visita guiada. Al patriotismo de las más sensibles (2023), dirigida por Ana Correa, actriz del grupo Yuyachkani. La obra destaca el papel de las mujeres que se rebelaron, que fueron a la búsqueda de secretos, que intriguaron, que ofrecieron información, que ayudaron con dinero y bienes, que combatieron en la retaguardia y en los frentes de batalla, y que dieron su vida por la causa libertaria. El movimiento sobresale en esta propuesta teatral.

Amazonasdelcuerpo, Amazonasdelalma (2024), de Marisol Zumaeta (Grupo Transdisciplinar Escénicas del Cuzco). Trabaja en video un formato poético testimonial que indaga sobre el cáncer de mama, y la conexión cuerpo, alma y la muerte.

IDyM: En vista de proyecciones futuras ¿qué cuestiones cree que sería necesario profundizar o priorizar y de qué manera podría instrumentarse ese desarrollo?

Para el futuro de la investigación en danza en Perú, y fomentar su crecimiento y sostenibilidad, hay varias cuestiones sobre las que sería necesario profundizar o priorizar. Para empezar, es fundamental aumentar el financiamiento para la danza contemporánea, tanto a través de recursos públicos como privados. Las instituciones gubernamentales y organizaciones culturales podrían establecer fondos dedicados a la danza, así como facilitar subsidios y becas para proyectos innovadores. Por ejemplo, se podrían ofrecer incentivos fiscales a empresas que patrocinen eventos de danza contemporánea, y así promover la inversión privada.

En segundo lugar, es crucial fomentar la colaboración entre bailarines, académicos y otros artistas para sacar adelante investigaciones que exploren y documenten la cultura de la danza contemporánea en el Perú. Por ejemplo, se pueden realizar campañas de sensibilización que eduquen al público sobre la danza contemporánea y sus diversas formas; de esa manera, se promueve la apreciación del arte en diversas comunidades. Así mismo, fomentar redes entre bailarines, coreógrafos y organizaciones artísticas, tanto a nivel local como internacional, es necesario para el desarrollo integral de la danza en nuestro país. Finalmente, para estar a la vanguardia de los movimientos internacionales, es importante crear laboratorios donde los artistas puedan experimentar con tecnologías como la realidad virtual, proyecciones multimedia y danzas interactivas, de manera que se fusionen la danza con la tecnología.

Respecto a la educación, las metodologías deberían enfatizar el reconocimiento de las habilidades en formatos que se adecuan mejor a las dinámicas sociales, tecnologías y formas de creación contemporáneas. Asimismo, se deben fomentar más la sensorialidad, percepción, atención, expresión, e imaginación entre los estudiantes y docentes. Para ello, es imperativo reforzar las políticas de las nuevas sensibilidades: el reconocimiento positivo a la diversidad (machismo, racismo, clasismo, violencia de género).

Priorizando estas cuestiones y estableciendo mecanismos claros para su instrumentación, se puede esperar que la danza contemporánea en Perú no solo se fortalezca, sino que también se convierta en una parte integral de la cultura artística del país. Así, se reflejará su diversidad y enriquecerá el panorama global de las artes escénicas. La tarea es persistir y seguir accionando hacia aquello que queremos lograr: no podemos esperar que las cosas sucedan por arte de magia.

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

Figura 1: *Albagané* (2023). Imagen digital

Figura 2: *Tensar el presente/Hilar el futuro*. Imagen digital

IDyM Vol. 06, N° 10, Año 06. Mayo – Octubre 2024 [68-81]
Dossier *La investigación en danza en Latinoamérica.*
Un mapa en construcción/ Perú / Mirella Carbone
ISSN 2683-9318

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

Figura 3: Postacto. Foto: Maurice Cafetirano Houghton

Figura 4: La forma de la discordia (2023). Foto: Gustavo Marlow

IDyM Vol. 06, N° 10, Año 06. Mayo – Octubre 2024 [68-81]
Dossier *La investigación en danza en Latinoamérica.*
Un mapa en construcción/ Perú / Mirella Carbone
ISSN 2683-9318

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

Figura 5: *Mitá/Mitá*. Foto: Daniela Zavala

Figura 6: *El presidente más feliz*. Imagen digital

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

Figura 7: *Visita guiada. Al patriotismo de las más sensibles* (2023)

Figura 8: *Amazonas del cuerpo, Amazonas del alma* (2024) Imagen digital

IDyM Vol. 06, N° 10, Año 06. Mayo – Octubre 2024 [68-81]
Dossier *La investigación en danza en Latinoamérica.*
Un mapa en construcción/ Perú / Mirella Carbone
ISSN 2683-9318

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

> Referencias

- Ágreda Carbonell, S. (2023). ¿Hacia dónde mirar?: políticas culturales para la danza. *Desde el Sur*, 15(4), e0054. <http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci...pid...>
- Álvarez, C. (2021). *Revalorización de la cosmovisión andina a través de la ilustración*. [Tesis de maestría, Universidad de Cuenca]. Repositorio Institucional Universidad de Cuenca. <http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/36007>
- Carbone, M. (2023). Los desafíos postpandemia en la especialidad de danza: Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP. *Revista Danza*, 8(11), 37-51. <https://periodicos.ufba.br/index.php/revistadanca/issue/view/2569>
- Consejo Nacional de Danza Perú (2018). *Agenda de innovación para la danza escénica en Lima, Trujillo y Arequipa*. <https://consejonacionaldedanza.pe/download/agenda-de-innovacion-para-la-danza-escenica-en-lima-trujillo-y-arequipa/>
- Coronado C. y Gutiérrez L. (2016). “Discursos del cuerpo occidental – El cuerpo en la danza o la danza en el cuerpo” en *Cuerpos Achorados*. Vaquero, Javier (coord.). Lima: Editorial Cornucopia ; Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
- Gutiérrez, L. (2015). *Apropiarse del Arte* [Diapositivas de PowerPoint]. Infoartes. <https://www.infoartes.pe/wp-content/uploads/2015/08/APROPIARSE-DEL-ARTE.pdf>
- Malca, M. (2008). *La gente dice que somos teatro popular. Referentes de identidad en la práctica teatral de la zona periférica de Lima Metropolitana*. [Tesis de licenciatura, Pontificia Universidad Católica del Perú]. Repositorio PUCP. <https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/392>
- Pontificia Universidad Católica del Perú (2020). *Revelando la Danza. Historias de la danza moderna y contemporánea en el Perú*. Facultad de Artes Escénicas. Especialidad de Danza. <https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/192115>
- Sistema de Información de las Industrias Culturales y Artes – SICCA (2020). *Residencia de danza “La contemporaneidad de la danza tradicional”*. Ministerio de Cultura. <https://www.infoartes.pe/residencia-de-danza-la-contemporaneidad-de-la-danza-tradicional/>